

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6302413>

УДК 281.93+ 94(47).083

Амбарцумов И.В.

Амбарцумов Иван Владимирович, кандидат исторических наук, доцент, Институт истории и социальных наук Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, Россия, 191186, Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, д. 48. E-mail: ivan-rusk@mail.ru.

«Обличение социализма» в духовных семинариях Православной Российской церкви в начале XX века (Статья 1. Вопрос о социализме в русской церковной печати и в актах IV Всероссийского миссионерского съезда (1908 г.))

Аннотация. Статья представляет собой первую часть исследования, посвященного истории введения в духовных семинариях Православной Российской церкви предмета «обличение социализма». Рассматриваются предпосылки и причины, вызвавшие к жизни идею о разработке подобного курса. Отмечается, что обеспокоенность деятелей Православной Российской церкви распространением социалистических идей была обоснованной, так как социализм, и на Западе, и в России, носил по большей части резко антиклерикальный и даже атеистический характер. Дан краткий очерк истории дореволюционной церковной литературы и публицистики, посвященной критике социализма. Рассмотрены постановления IV Всероссийского миссионерского съезда, касающиеся вопроса о социализме. Автор констатирует, что в начале XX века борьба с социалистической идеологией стала восприниматься российскими церковными деятелями как одна из важных миссионерских задач. Поэтому вполне закономерной была высказанная миссионерским съездом инициатива – включить «разбор и обличение социализма» в программу духовных семинарий.

Ключевые слова: социализм, марксизм, социал-демократия, христианский социализм, Православная Российская церковь, православная миссия, духовное образование, «обличение социализма», социальное учение церкви, IV Всероссийский миссионерский съезд.

Ambartsumov I.V.

Ambartsumov Ivan Vladimirovich, PhD in History, Associate Professor, Institute of history and social sciences of the Herzen State Pedagogical University of Russia, 48 Moika Embankment, St. Petersburg, 191186, Russia. E-mail: ivanrusk@mail.ru.

"Denunciation of Socialism" in the Theological Seminaries of the Orthodox Russian Church at the Beginning of the 20th Century (Part 1. The Problem of Socialism in the Russian Church Press and in the Acts of the IV All-Russian Missionary Congress (1908))

Abstract. The article is the first part of a study devoted to the history of the introduction of the subject "denunciation of socialism" in the theological seminaries of the Russian Orthodox Church. The prerequisites

and reasons that gave rise to the idea of developing such a course are considered. It is noted that the concern of the leaders of the Russian Orthodox Church with the spread of socialist ideas was justified, since socialism, both in the West and in Russia, was for the most part sharply anti-clerical and even atheistic in nature. A brief outline of the history of pre-revolutionary church literature and journalism devoted to the criticism of socialism is given. The resolutions of the 4th All-Russian Missionary Congress concerning the problem of socialism are considered. The author states that at the beginning of the 20th century, the struggle against socialist ideology began to be perceived by Russian church leaders as one of the important missionary tasks. Therefore, the initiative expressed by the missionary congress was quite natural – to include "analysis and denunciation of socialism" in the program of theological seminaries.

Key words: socialism, Marxism, social democracy, Christian socialism, Russian Orthodox Church, Orthodox mission, spiritual education, "denunciation of socialism", social teaching of the church, 4th All-Russian Missionary Congress.

Проблема взаимоотношений христианства и социализма еще начиная с XIX в. занимает умы многих религиозных и общественных деятелей. Для наших соотечественников наиболее актуальным аспектом проблемы является отношение к социализму православной церкви. Как известно, до революции 1917 г. большинство русских православных иерархов и священнослужителей находились в «реакционном» лагере, то есть поддерживали самодержавие и выступали против революционных партий и движений, в том числе социалистических [23]. Затем, после победы Октябрьской революции, церковь подверглась тяжким гонениям со стороны пришедших к власти адептов радикального социализма (большевиков). Была ли такая ситуация неизбежна, являлась ли позиция церкви в борьбе политических сил начала XX в. правильной и отвечающей подлинным христианским ценностям? По этому вопросу существуют различные точки зрения. Здесь у нас нет возможности дать подробный обзор богословской, философской и исторической литературы по теме «православие и социализм». Упомянем лишь некоторые, наиболее интересные публикации, касающиеся рассматриваемого периода.

Русской дореволюционной богословской литературе, затрагивающей тему «социализм и христианство» посвящены статьи А.С. Кашкина [27] и Н.В. Сомина [34]. Отметим, что обоих авторов занимает в большей степени богословская состоятельность критики социализма русскими церковными писателями: первый считает

ее достаточно глубокой и убедительной, высказывая сожаление, что «большинство современников в начале XX в. не обратило внимание на эти мысли русских богословов» [27, с. 93], второй, напротив, старается доказать несостоятельность нападок на социалистическую идею отечественных церковных авторов. Исторические обстоятельства появления тех или иных богословских и церковно-публицистических работ обоих авторов занимают гораздо меньше, не касаются они и западного влияния на русскую церковную литературу по данному вопросу. В статье диакона К. Голубева (доктора экономических наук и кандидата богословия) дано сравнение социальных воззрений папы Льва XIII и священномученика митрополита Владимира (Богоявленского) [20]. Из статьи становится очевидным, что многие тезисы русской церковной публицистики по теме социализма и рабочего вопроса формулировались под сильным католическим влиянием. В статье А.А. Иванова рассматриваются взгляды на социализм такого яркого деятеля русской церкви как епископ Андрей (Ухтомский) [22]. Борьбу русской церкви с социализмом рассматривает С.Л. Фирсов в одной из глав своей книги «Церковь в Империи» [38, с. 196–222]. Касается он там, в том числе, сюжета о введении в 1909 г. «обличения социализма» в семинариях [38, с. 210–213], приводит несколько цитат из программы данного семинарского курса, но подробного анализа программы не предпринимает. Не касается Фирсов и педагогическо-методических аспектов внедрения нового курса, которое сопро-

вождалось рядом затруднений (нехватка учебных часов, неподготовленность преподавателей-богословов к освещению социально-экономической проблематики), нет в его очерке сведений об учебно-методических пособиях, которые помогали семинарским преподавателям справляться с новым для них предметом. Всех этих моментов мы намерены коснуться в нашем исследовании. Разумеется, нам будет интересен не только «методический» аспект преподавания «обличения социализма». Программа этого своеобразного учебного курса, утвержденная в 1909 г. Святейшим Синодом, является единственным документом, принятом на столь высоком уровне, в котором в более-менее систематическом виде была выражена официальная точка зрения на социализм священноначалия Православной Российской церкви начала XX в. Возникла программа, конечно же, не на пустом месте. В ней были обобщены основные позиции русской богословско-апологетической литературы, неоднократно обращавшейся к теме социализма ещё с 70-х гг. XIX в. Поэтому, рассматривая предысторию появления программы, мы коснемся некоторых произведений церковной публицистики рубежа XIX – XX вв.

Наше исследование будет состоять из двух частей. В первой части будут рассмотрены причины, по которым Православная Российская церковь заняла резко негативную позицию по отношению к идеологии социализма, дан краткий очерк истории церковной противосоциалистической литературы дореволюционного периода, изложены обстоятельства, при которых родилась идея введения в семинариях курса «обличения социализма». Во второй части (которая будет опубликована в следующем номере журнала) будет рассказано о постановлениях Синода, утвердивших включение данной дисциплины в программу духовных школ, о некоторых проблемах, сопровождавших практическое осуществление этих постановлений, также будет рассмотрено само содержание курса «обличения социализма».

Социалистическая идеология не случайно представлялась многим церковным деятелям тех времен главным соперником христианства. В середине XIX в. социализм в Европе, бывший доселе преимущественно уделом кабинетных мечтателей-утопистов, начинает завоевывать себе сторонников среди широких масс населения. Причиной популярности социалистических идей были острые социальные противоречия эпохи, порожденные издержками капиталистической индустриализации. Социалисты предложили выход из этих противоречий в виде обобществления средств производства и построения общества, базирующегося на всеобщей уравнительной справедливости.

Одной из особенностей значительной части социалистических движений, обогнавшей отчетливо уже во второй половине XIX в., являлся резкий антиклерикализм, иногда переходивший в воинствующий атеизм. Если некоторые социалисты-утописты первой половины XIX в., как, например, Ш. Фурье и А. де Сен-Симон, еще заявляли о своей приверженности христианству (хотя и исповедовали при этом воззрения, далекие от ортодоксальной церковной догматики) [17, с. 692, 703–704], то марксизм, ставший во второй половине века магистральным социалистическим течением, трактовал религию вполне однозначно – как один из элементов «надстройки» эксплуататорского общества, «превратное мировоззрение», порожденное «превратным миром», то есть несправедливым общественным устройством [28, с. 414–415]. Соответственно, и большинство партий марксистского толка (в XIX веке наичаще именовавшиеся социал-демократическими) заняли отчетливо антиклерикальную позицию, включив в свои программы требование отделения церкви от государства и школы [31, с. 60; 33, с. 5, 7–15]. Воинственно-антирелигиозную позицию занимали и большинство идеологов анархического социализма, пытавшегося составить альтернативу марксистской социал-демократии [14, с. 20, 40–41]. Социализм претендовал фактически на статус

квазирелигии, которая должна была дать человечеству новую цель и смысл бытия.

Многие религиозные деятели в Европе XIX века осуждали социализм как антихристианское учение. Вместе с тем имели место попытки синтеза социализма и христианства. Одним из родоначальников христианского социализма в рамках католической церкви явился французский аббат Ф.Р. де Ламенне (1782-1854), который в своих сочинениях «Слова верующего» и «Книга народа» (опубликованы в 1834 г.) осуждал монархическую власть и социальное неравенство как порождение дьявола, призывал к объединению всех народов во всемирную семью и созданию «божественного государства», основанного на всеобщем труде, народовластии, равноправии и социальной справедливости. Взгляды и сочинения Ламенне были осуждены папой Григорием XVI, в итоге опальный аббат порвал с католической церковью, но продолжал выпускать публицистические сочинения в духе христианского социализма [40, с. 502–506]. Позже социализм был осужден как «нечестивая теория» и «пагубное заблуждение» в энцикликах Пия IX – «Nostis et Nobiscum» (1849) [45] и «Quanta Cura» (1864) [46]. Несмотря на столь недвусмысленные определения, прозвучавшие с высоты святого престола, движение «католических социалистов» возобновилось в 60-70-е гг. XIX в. Во Франции его виднейшими представителями был граф Альбер де Мен и Франсуа Рене де Ла Тур дю Пен, в Германии – епископ Майнцкий Вильгельм фон Кеттелер, в Австрии – барон Карл фон Фогельзанг и граф Франц фон Куэфштейн, в Швейцарии – Гаспар Декуртэн, в Бельгии – епископ Виктор-Жозеф Дутрелу и аббат Антуан Потье Эти деятели были значительно более умеренными, чем аббат Ламенне; они были лояльны к римскому престолу, не призывали к революции и отмене частной собственности, а выступали лишь за усиление государственного вмешательства в экономику и определенные социальные реформы в интересах рабочего класса [16, с. 747–748; 43, р. 5–9; 42, р. 6–

10]. Некоторые из них были демократами по политическим взглядам (как, например Декуртэн), другие сочетали социальный реформизм с приверженностью монархизму и крайнему клерикализму (граф де Мэн), а некоторые – даже с антисемитизмом (барон фон Фогельзанг). Относить этих деятелей к социалистическому движению можно лишь с большими оговорками. В 1891 г. папа Римский Лев XIII издал энциклику «Rerum Novarum» («О капитале и труде»). В ней понтифик осудил доктрины радикального социализма, такие как обобществление частной собственности и классовую борьбу, но в то же время признал серьезность проблем капиталистического общества и тяжелое положение рабочих. Социалистическим проектам революционного переустройства экономического уклада папа противопоставил католическую социальную доктрину, предусматривавшую активное участие церкви в социальной жизни, государственное регулирование отношений труда и капитала (при сохранении частной собственности) и законодательную защиту социальных прав трудящихся, также он призвал к созданию рабочих организаций под патронажем католического духовенства (в противовес профсоюзам, руководимым социал-демократами) [44]. Энциклика дала мощный толчок развитию католического общественного и рабочего движения [20, с. 162–164], большинством «католических социалистов» она горячо приветствовалась.

Христианско-социалистическое движение имело место и в протестантских странах. Особый расцвет оно пережило в Англии, где во второй половине XIX в. было создано несколько организаций этого направления: Гильдия св. Матфея (1877), Английская рабочая лига (1884), Фабианское общество и Церковь труда (1883), Христианский социалистический союз (1889). Во многих из этих организаций видную роль играли священники англиканской церкви [37, с. 36–37]. В целом, однако, несмотря на выдающуюся активность отдельных деятелей и групп, христианский социализм оставался в рамках

международного социалистического движения явлением маргинальным и никак не мог конкурировать по степени популярности с социал-демократией, которая стояла на позициях атеизма и антиклерикализма.

В России развитие социализма имело некоторые особенности, но в целом отражало общеевропейские тенденции. Проникновение идей социализма в русское общество началось, как известно, в середине XIX в. Белинский и Герцен в 1840-е гг. были увлечены идеями социалистов-утопистов, эти же идеи были популярны в разгромленном Николаем I в 1849 г. кружке петрашевцев. В 60–70-е гг. популярность приобретает народничество – русская национальная версия социализма, в соответствии с которой зародыш социалистической организации виделся в отечественной крестьянской общине. Народничество имело как мирные, умеренные формы, так и радикальные, вылившиеся в террор «Народной воли». В 80-е гг. параллельно народничеству начинает развиваться русский марксизм. Однако почти всю вторую половину XIX в. социализм в России был в основном достоянием радикальной интеллигенции (разночинной и частично даже дворянской); широким массам крестьянства социалистические доктрины были непонятны, а российский пролетариат находился еще в стадии зарождения и был крайне малочислен. Лишь в начале XX в. социалистическая идеология смогла стать катализатором революционных волнений, захвативших широкие массы российского населения. Возникают организованные социалистические партии: в 1898 г. – РСДРП, базировавшаяся на идеях марксизма, в 1902 г. – партия эсеров (социалистов-революционеров), продолжавшая традиции народничества. Обе партии были основаны представителями левой интеллигенции, но довольно скоро начали пополняться за счет представителей рабочего класса и крестьянства; они сыграли заметную роль в событиях революции 1905–1907 гг. Российские социал-демократы как последователи Маркса разделяли его отрицательный взгляд на религию. Среди

эсеров встречались люди, считавшие себя верующими христианами, и даже находившие некое религиозное оправдание применяемой их партией тактике террора [1, с. 61]. При этом программы обеих партий содержали требование отделения церкви от государства и введения светской школы [30, с. 11, 21].

Деятели русской церкви проявляли известное внимание к теме социализма еще в тот период, когда он был в России чисто интеллигентским движением. Беспокойство церковных служителей не мог не вызывать уже тот факт, что ряды радикалов-разночинцев, увлеченных социалистическо-материалистическими доктринами, нередко пополняли бывшие семинаристы (Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов, М.А. Антонович, Г.З. Елисеев, Г.Е. Благосветлов и др.). Несколько очерков церковных авторов (в виде журнальных статей и брошюр), посвященных разбору с христианской точки зрения идей социализма и коммунизма вышло в конце эпохи великих реформ [29; 32; 25; 39]. В период «реакции» 80–90-х гг. проблема отношений христианства и социализма в церковной печати почти не рассматривалась. Зато в 1900-е гг., эта тема становится одной из магистральных. Особенно много церковно-публицистических сочинений с критическим разбором социализма выходит в период революции 1905–1907 гг. и в последующие годы «думской монархии». Среди авторов этих произведений были архиереи, священнослужители, профессора богословия и другие преподаватели духовных школ, православные миссионеры. В числе церковных критиков социализма, выступавших в этот период можно упомянуть митрополита Владимира (Богоявленского) [15], архиепископа Антония (Храповицкого) [8; 9], епископов Андрея (Ухтомского) [6; 7], и Алексея (Дородницына) [4] протоиереев Иоанна Восторгова [18], Иакова Галахова [19] и Евгения Аквилонова [3], священников Петра Альбицкого [5], и Николая Боголюбова [10; 11; 12], профессор-богословов А.А. Бронзова [13], М.М. Тареева [35], В.А. Троицкого (в будущем

епископа и священномученика Илариона) [26] миссионеров И.Г. Айвазова [2], В.Н. Терлецкого [36] и Г.В. Щелчкова [41]. В большинстве произведений церковных авторов по данной проблеме преобладал разоблачительный и полемический подход. Утверждалась принципиальная несовместимость христианства с социализмом как безбожным материалистическим учением. Впрочем, рядом авторов признавалась частичная правда социализма (в части критики социальной несправедливости и пороков капиталистического общества) [7; 19, с. 3–14, 23–33; 15, с. 29–30, 41; 18, с. 204–207] но положительная программа социалистов, их проекты общественного переустройства объявлялись утопическими, вредными и опасными [8, с. 587; 19, с. 91–94; 3, с. 13–16; 18, с. 274–289; 12, с. 75–87], их методы борьбы – безнравственными и греховными с точки зрения христианина [15, с. 41; 19, с. 43–52; 3, с. 12–13; 18, с. 152; 4, с. 15; 26, с. 165], подчеркивалась резкая враждебность социалистических лидеров христианству и религии вообще [15, с. 18–27; 19, с. 33–38; 18, с. 64–72; 26, с. 164–166; 2, с. 15–20]

Разумеется, активность православной церкви в борьбе с социалистической идеологией поощрялась государством. Многие священнослужители и миссионеры, авторы противосоциалистических брошюр являлись членами или активными сторонниками правомонархического (черносотенного) движения, как например Антоний (Храповицкий), Андрей (Ухтомский) (в период с 1905 по 1910 г. [24, с. 263–265; 22, с. 326]), о. Иоанн Восторгов, о. Евгений Аквилон, И.Г. Айвазов и др. Нельзя сказать, чтобы это сотрудничество всегда имело конъюнктурный характер. Значительная часть деятелей церкви были искренне преданы монархии, гарантировавшей сохранность православных устоев русского государства, видели в «крайне правых» ее защитников и собственных союзников, а в левых (социалистических) силах – главную угрозу православию и России.

После 1905 г. борьба с социалистической пропагандой начинает трактоваться

как одна из важнейших церковно-миссионерских задач, наряду с борьбой против раскола и сектантства. На IV Всероссийском миссионерском съезде, проходившем в Киеве в июле 1908 г., под председательством Антония (Храповицкого) вопрос о социализме был внесен в повестку 5-го отдела (по вопросам церковного учительства, борьбы с неверием и безбожием). Прения по социализму происходили на заседании 19 июля. Основными докладчиками выступили протоиерей Иоанн Восторгов (председатель отдела) и харьковский епархиальный миссионер И.Г. Айвазов. Доклад И. Восторгова назывался «Проповедь социализма и успех ее среди учащейся молодежи и, главным образом, среди рабочих и крестьян». О. Иоанн констатировал, что социализм пустил корни в народной среде и указывал на два пути противодействия социалистической пропаганде: теоретический – «путем литературной борьбы, чтений, бесед и проч.», и путь практический – через «деятельное христианство и содействие уврачеванию социальных язв жизни». Решительно протестовал Восторгов против попыток привнести в Россию «заимствованный из Европы так называемый “Христианский социализм”», ибо совмещение социализма и христианства противостоит естественному «ввиду бесспорно атеистического характера всякого социализма и материалистической основы всех его теоретических построений». Отрицая «христианский социализм» как идею, протоиерей-миссионер, вместе с тем, признавал необходимость заимствования европейского опыта христианских социальных движений в части «практических мер для разрешения Церковью социального вопроса». Он призывал к расширению всех форм церковной благотворительности, восстановлению крепкой приходской общины, укреплению живой связи пастырей с прихожанами, к тому чтобы церковь содействовала принятию законодательства, обеспечивающего социальные и трудовые права рабочих. Все это вместе, по мнению Восторгова, могло бы ослабить влияние в народной среде атеистического социализ-

ма [1, с. 56–60]. После состоявшихся прений отдел постановил большинством голосов «тезисы прот. И. Восторгова утвердить полностью» [1, с. 70]. Вслед за этим И.Г. Айвазов представил доклад «К вопросу о мерах народно-литературной борьбы с социализмом», также получивший одобрение со стороны отдела. Докладчик призывал к приданию церковно-миссионерской литературе большей актуальности и социальной направленности, признавал необходимым «чтобы эта литература в доступной для народа форме разработала и осветила с христианской точки зрения следующие жизненные вопросы нашего времени: во 1-х, вопрос о частной собственности и общности имений, во 2-х, вопрос о добром и преступном богатстве, а равно о доброй и преступной бедности, и об истинной христианской благотворительности, в-3-х, вопрос о необходимости и значении для человека труда и работы; о хозяевах и рабочих; в-4-х, о христианской семье и ее религиозно-социальных задачах; в-5-х, вопрос о государстве, его цели, задачах и назначении, а равно вопрос о власти, ее происхождении, свойствах и назначении, ее правах и обязанностях, о необходимости повиновения властям и о крайнем пределе повиновения; в-6-х, об истинной свободе, равенстве и братстве, в частности, о совместности свободы с порядком и законностью, а равенства и братства со старшинством одних и повиновением других; в-7-х, о стачках и забастовках; в-8-х, о возмездии за преступление <...>, и, в 9-х, наконец, все вообще вопросы, выдвинутые разлившимся по всему лицу земли русской учением социалистов, коммунистов, революционеров и анархистов». Как подчеркивал миссионер, «каждый вопрос должен освещаться с христианской точки зрения так, чтобы в его решении можно было найти и опровержение ложных взглядов, порожденных теми или другими социальными учениями». Для противодействия нападкам социалистов на христианство Айвазов считал также важным продвигать в миссионерской литературе следующие тезисы: «1) христианство является защит-

ником всех труждающихся и обремененных, а “не орудием классового господства”, как то учат социал-демократы; 2) христианство спасает людей от ужасного духовного и экономического рабства, в которое повергает их социал-демократия; 3) христианство проповедует любовь ко всем людям, оно является “религиею человеческого сострадания”, а социал-демократия особенно проповедует междоусобную кровавую бойню и является “религиею человеческой ненависти” и 4) христианство, как “религия любви”, даже насилем прогоняется отовсюду, где социализм, как “религия ненависти” захватил власть». Доклад Айвазова был также одобрен 5-м отделом [1, с. 71–72].

21 июля обсуждение вопроса о социализме в 5-м отделе миссионерского съезда возобновилось. Айвазов предложил к рассмотрению тезисы своей брошюры «Христианская церковь и современный социализм», большую часть которой составляли критический разбор взгляда социал-демократов (марксистов) на религию и изложение фактов о борьбе социалистических партий против христианской церкви в странах Европы (как доказательство несовместности социализма с христианством) [1, с. 72–77; 4]. По предложению председателя миссионерского съезда, архиепископа Антония, 5-й отдел постановил не только одобрить все тезисы Айвазова, но и просить Святейший Синод внести разбор и обличение социализма в курс предмета «Основное богословие» для духовных семинарий. Кроме того, было решено ходатайствовать о созыве Всероссийского съезда законоучителей средних учебных заведений с целью выработки исправленной программы Закона Божия с включением в него сведений по «обличению социализма». Одобрено было также предложение участвовавшего в съезде П.В. Никольского (ученого-медика и председателя Киевского губернского отдела Союза русского народа), рекомендовавшего священникам-миссионерам пользоваться в деле борьбы с социализмом «услугами патриотических монархических организа-

ций» [1, с. 82]. 25 июля 1908 г. все постановления 5-го отдела, касающиеся социализма, были утверждены общим собранием IV Всероссийского миссионерского съезда [1, с. 72, 85].

Таким образом, православные миссионеры сочли борьбу с социализмом столь важной задачей, что рекомендовали включить необходимые для нее знания в программу духовных школ, чтобы каждый церковный пастырь мог при необходимости разъяснить своим прихожанам опасность и пагубность этого популярного «лжеучения». «Обличение социализма» должно было исходить из христианских религиозных постулатов, но при этом не скрывалась и определенная политическая ангажированность; прямо заявлялось о том, что в борьбе с левыми силами (социалистами) церковь может взять себе в союзники правых (монархистов, черносотенцев). Отметим, что IV Всероссийский миссионерский съезд был очень представительным мероприятием. На нем присут-

ствовало 626 человек, в том числе 3 митрополита, 32 архиепископа и епископа. Современники называли этот съезд «некоторым подобием Всероссийского церковного Собора» [21, с. 497]. Исходя из этого, выраженную съездом позицию в отношении «социалистической угрозы» и путей борьбы с ней, можно было считать в какой-то степени соборным голосом Православной Российской церкви. Святейший Синод не мог к этому голосу не прислушаться.

В этой связи возникает необходимость анализа постановлений Святейшего Синода, явившихся откликом на изложенные инициативы миссионерского съезда, обстоятельств введения в духовных семинариях курса «обличения социализма», некоторых проблем, которыми сопровождалось внедрение этого специфического (для богословских заведений) предмета, содержания программы семинарского антисоциалистического курса, написанной И.Г. Айвазовым.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 21-011-44084

The reported study was funded by RFBR according to the research project № 21-011-44084

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Айвазов И.Г. Обновленцы и староцерковники: В недрах церковно-общественных настроений нашего времени. М.: Верность, 1909. 121 с.
2. Айвазов И.Г. Христианская церковь и современный социализм. М.: Верность, 1909. 21 с.
3. Аквилонев Е. Христианство и социал-демократия в отношении к современным событиям. СПб.: Типография М. Меркушева, 1906. 29 с.
4. Алексей (Дородницын), еп. Христианство и коммунизм. Казань: Центральная типография, 1909. 40 с.
5. Альбицкий П.А. Христианство и социализм: (Критический разбор «социализма» с точки зрения науки и Евангелия). Нижний Новгород: типография А.А. Муратовой, 1907. 112 с.
6. Андрей (Ухтомский), еп. К характеристике господ социалистов // Казанский телеграф. 1906. № 3934. 12 марта.
7. Андрей (Ухтомский), еп. Чем силен социализм // Казанский телеграф. 1906. № 3982. 11 мая.
8. Антоний (Храповицкий), архиеп. Архиепископское окружное послание к пастве Волынской // Курские епархиальные ведомости. Часть неофициальная. 1905. № 26. 11-20 июля. С. 583-595.
9. Антоний (Храповицкий), архиеп. Против тех, которые утверждают, будто Иисус Христос был революционером. М.: Верность, 1909. 26 с.
10. Боголюбов Н. Новый социализм, его теория и практика // Голос Церкви. 1912. Апрель. С. 112-128
11. Боголюбов Н. Новый социализм, его теория и практика (продолжение) // Голос Церкви. 1912. Май-июнь. С. 188-206.

12. Боголюбов Н. Новый социализм, его теория и практика (окончание) // Голос Церкви. 1912. Август. С. 67-89.
13. Бронзов А.А. Десятословие и социал-демократическая мораль // Странник. 1906. №10. С. 494-526.
14. Введенский А.И. Анархизм и религия. Пг.: Издание кооператива товарищества духовных писателей «Соборный разум», 1918. 50 с.
15. Владимир (Богоявленский), митр. Наша пастырская задача в борьбе с социал-демократическою пропагандою. М.: Русская печатня, 1909. 63 с.
16. Водовозов Н. Католический социализм // Энциклопедический словарь / изд. Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. Т. XIVa. Карданахи – Керо. СПб.: Типо-литография И.А. Ефрона, 1895. С. 746-748.
17. Вороницын И.П. История атеизма. М.: Атеист, 1930. 908 с.
18. Восторгов И.И. Полное собрание сочинений. Т. 5. Социализм при свете христианства: Теория, практика и история социализма; критика его начал. СПб.: Царское дело, 1998. 716 с.
19. Галахов И. Социализм и христианство. Чернигов: типография Губернского правления, 1913. 118 с.
20. Голубев К. Основные положения позиционирования католического социально-экономического учения на рубеже XIX-XX вв. и социальные воззрения епсчм. митрополита Владимира (Богоявленского) // Христианское чтение. 2014. № 1. С. 134-167.
21. Ефимов А.Б. Очерки по истории миссионерства Русской Православной Церкви. М.: Изд-во ПСТГУ. 2007. 688 с.
22. Иванов А. А. Епископ Андрей (Ухтомский): церковное осмысление и критика идеологии и практики социализма // Научный диалог. 2021. № 8. С. 323-340
23. Иванов А.А. Православное духовенство и правые политические движения в России начала XX века (по материалам церковной прессы) // Научный диалог. 2021. № 1. С. 286-305.
24. Иванов А., Амбарцумов И. Апология и критика русского национализма в публицистике епископа Андрея (Ухтомского) // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2020. № 38 (3). С. 255-283.
25. Иванцов-Платонов А. М. Христианское учение о любви к человечеству сравнительно с крайностями учений социалистических. М.: Университетская типография (Катков и К°), 1875. 96 с.
26. Иларион (Троицкий). Христианство и социализм. На современные темы // Иларион (Троицкий), священномуч. Творения: В 3 т. Т.3. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2004. С. 159-172.
27. Кашкин А.С. Анализ притязаний атеистического социализма на решение социальной проблемы в русской богословской литературе конца XIX – начала XX века // Христианское чтение. 2003. №22. С. 81-93.
28. Маркс К. К критике гегелевской философии права. Введение // Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. Т. 1. М.: Государственное издательство политической литературы, 1955. С. 414-429.
29. Надеждин А. Христианство и так называемый социализм // Странник. 1870. № 1. С. 84-107.
30. Полный сборник платформ всех русских политических партий. СПб.: Типография «Север» А.М. Леспана, 1906. 103 с.
31. Программа Социал-демократической партии Германии (Принята на съезде в Эрфурте 14-20 октября 1891 г.) // Хрестоматия по новой истории: Второй период / Сост. П.И. Остриков; Т.В. Алентьева; П.П. Вандель; И.Г. Жиряков; Г.И. Зверева. М.: Просвещение, 1993. С. 59-61.
32. Родосский А. С. Коммунизм и христианская любовь. СПб.: Типография духовного журнала «Странник», 1870. 29 с.
33. Саблер В.К. О мирной борьбе с социализмом. Т.2. СПб.: Государственная типография, 1908. 368 с.
34. Сомин Н.В. Критика социализма богословами начала XX столетия // Русская народная линия. 06.09.2015. Режим доступа URL: https://ruskline.ru/analitika/2015/10/07/kritika_socializma_bogoslovami_nachala_xx_stoletiya/ (дата обращения: 27.01.2022)
35. Тареев М.М. Из истории этики. Социализм. (Нравственность и хозяйство). Сергиев Посад: типография Свято-Троицкой Сергиевой лавры, 1913. 218 с.
36. Терлецкий В.Н. Краткий исторический обзор социалистических учений. Полтава: типография торгового дома И.Л. Фришберг и С.Е. Зорохович, 1908. 44 с.
37. Трофимова З.П. Христианский социализм в Англии в XIX веке // Вестник Московского университета. Серия 7: Философия, издательство. 2015. № 2. С. 35-45.
38. Фирсов С.Л. Церковь в Империи. Очерки из церковной истории эпохи Императора Николая II. СПб.: «Сатисъ», «Держава», 2007. 459 с.

39. Хойнацкий А.Ф. Коммунизм, его история, воззрения и задачи // Христианское чтение. 1879. № 5-6. С. 711-738.
40. Чичерин Б.Н. История политических учений. Т.3. СПб.: Издательство РХГА, 2010. 784 с.
41. Щелчков Г.В. Религия и социализм. Харьков: типография губернского правления, 1909. 61 с.
42. De Maeyer J., Moeys H. Catholicism and socialism in the long nineteenth century. Attraction, rejection and reaction // KU Leuven. 04.07.2015. Режим доступа URL: https://limo.libis.be/primo-explore/fulldisplay?docid=LIRIAS1895302&context=L&vid=Lirias&search_scope=Lirias&tab=default_tab&lang=en_US&fromSitemap=1 (дата обращения: 19.02.2022)
43. Krier Mich M.L. Catholic Social Teaching and Movements. Mystic: Twenty-Third Publications, 1998. 475 p.
44. Leo XIII. Rerum Novarum. On Capital and Labor. 1891. May 15 // Papal Encyclicals Online. Режим доступа URL: <https://www.papalencyclicals.net/leo13/113rerum.htm> (дата обращения: 04.02.2022)
45. Pius IX. Nostis Et Nobiscum. On the Church in the Pontifical States. 1849. December 8 // Papal Encyclicals Online. Режим доступа URL: <https://www.papalencyclicals.net/Pius09/p9nostis.htm> (дата обращения: 26.01.2022)
46. Pius IX. Quanta Cura. Condemning Current Errors. 1864. December 8. // Papal Encyclicals Online. Режим доступа URL: <https://www.papalencyclicals.net/pius09/p9quanta.htm> (дата обращения: 26.01.2022)

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Ajvazov I.G. Obnovlency i starocerkovniki: V nedrah cerkovno-obshhestvennyh nastroyenij nashego vremeni. M.: Vernost', 1909. 121 s.
2. Ajvazov I.G. Hristianskaja cerkov' i sovremennyy socializm. M.: Vernost', 1909. 21 s.
3. Akvilonov E. Hristianstvo i social-demokratija v otnoshenii k sovremennym sobytijam. SPb.: Tipografija M. Merkusheva, 1906. 29 s.
4. Aleksij (Dorodnicyn), ep. Hristianstvo i kommunizm. Kazan': Central'naja tipografija, 1909. 40 s.
5. Al'bickij P.A. Hristianstvo i socializm: (Kriticheskij razbor «socializma» s tochki zrenija nauki i Evangelija). Nizhnij Novgorod: tipografija A.A. Muratovoj, 1907. 112 s.
6. Andrej (Uhtomskij), ep. K harakteristike gospod socialistov // Kazanskij telegraf. 1906. № 3934. 12 marta.
7. Andrej (Uhtomskij), ep. Chem silen socializm // Kazanskij telegraf. 1906. № 3982. 11 maja.
8. Antonij (Hrapovickij), arhiep. Arhipastyrskoe okruzhnoe poslanie k pastve Volynskoj // Kurskie eparhial'nye vedomosti. Chast' neoficial'naja. 1905. № 26. 11-20 ijulja. S. 583-595.
9. Antonij (Hrapovickij), arhiep. Protiv teh, kotorye utverzhajut, budto Iisus Hristos byl revoljucionerom. M.: Vernost', 1909. 26 s.
10. Bogoljubov N. Novyj socializm, ego teorija i praktika // Golos Cerkvi. 1912. April'. S. 112-128
11. Bogoljubov N. Novyj socializm, ego teorija i praktika (prodolzhenie) // Golos Cerkvi. 1912. Maj-ijun'. S. 188-206.
12. Bogoljubov N. Novyj socializm, ego teorija i praktika (okonchanie) // Golos Cerkvi. 1912. Avgust. S. 67-89
13. Bronzov A.A. Desjatoslovie i social-demokraticheskaja moral' // Strannik. 1906. № 10. S. 494-526.
14. Vvedenskij A.I. Anarhizm i religija. Pg.: Izdanie kooperativa tovarishhestva duhovnyh pisatelej «Sobornyj razum», 1918. 50 s.
15. Vladimir (Bogojavlenskij), mitr. Nasha pastyrskaja zadacha v bor'be s social-demokraticheskoju propagandoyu. M.: Russkaja pechatnja, 1909. 63 s.
16. Vodovozov N. Katolicheskij socializm // Jenciklopedicheskij slovar' / izd. F.A. Brokgauz, I.A. Efron. T. XIVa. Kardanahi – Kero. SPb.: Tipo-litografija I.A. Efrona, 1895. S. 746-748.
17. Voronicyn I.P. Istorija ateizma. M.: Ateist, 1930. 908 s.
18. Vostorgov I.I. Polnoe sobranie sochinenij. T. 5. Socializm pri svete hristianstva: Teorija, praktika i istorija socializma; kritika ego nachal. SPb.: Carskoe delo, 1998. 716 s.
19. Galahov I. Socializm i hristianstvo. Chernigov: tipografija Gubernskogo pravlenija, 1913. 118s

20. Golubev K. Osnovnye polozhenija pozicionirovanija katolicheskogo social'no-jekonomicheskogo uchenija na rubezhe XIX-XX vv. i social'nye vozzrenija sshhmch. mitropolita Vladimira (Bogojavlenskogo) // Hristianskoe chtenie. 2014. № 1. S. 134-167.
21. Efimov A.B. Ocherki po istorii missionerstva Russkoj Pravoslavnoj Cerkvi. M.: Izd-vo PSTGU. 2007. 688 s.
22. Ivanov A. A. Episkop Andrej (Uhtomskij): cerkovnoe osmyslenie i kritika ideologii i praktiki socializma // Nauchnyj dialog. 2021. № 8. S. 323-340
23. Ivanov A.A. Pravoslavnoe duhovenstvo i pravye politicheskie dvizhenija v Rossii nachala HH veka (po materialam cerkovnoj pressy) // Nauchnyj dialog. 2021. № 1. S. 286-305.
24. Ivanov A., Ambarcumov I. Apologija i kritika russkogo nacionalizma v publicistike episkopa Andreja (Uhtomskogo) // Gosudarstvo, religija, cerkov' v Rossii i za rubezhom. 2020. № 38 (3). S. 255-283.
25. Ivancov-Platonov A. M. Hristianskoe uchenie o ljubvi k chelovechestvu sravnitel'no s krajnostjami uchenij socialisticheskikh. M.: Universitetskaja tipografija (Katkov i K°), 1875. 96 s.
26. Ilarion (Troickij). Hristianstvo i socializm. Na sovremennye temy // Ilarion (Troickij), svjashhenomuch. Tvorenija: V 3 t. T.3. M.: Izd-vo Sretenskogo monastyrja, 2004. S. 159-172.
27. Kashkin A.S. Analiz pritjazanij ateisticheskogo socializma na reshenie social'noj problemy v russkoj bogoslovskoj literature konca XIX – nachala XX veka // Hristianskoe chtenie. 2003. №22. S. 81-93.
28. Marks K. K kritike gegelevskoj filosofii prava. Vvedenie // Marks K. i Jengel's F. Sochinenija. T. 1. M.: Gosudarstvennoe izdatel'stvo politicheskoy literatury, 1955. S. 414-429.
29. Nadezhdin A. Hristianstvo i tak nazyvaemyj socializm // Strannik. 1870. № 1. S. 84-107.
30. Polnyj sbornik platform vseh russkikh politicheskikh partij. SPb.: Tipografija «Sever» A.M. Lespana, 1906. 103 s.
31. Programma Social-demokraticeskoy partii Germanii (Prinjata na s#ezde v Jerfurte 14-20 oktjabrja 1891 g.) // Hrestomatija po novoj istorii: Vtoroj period / Sost. P.I. Ostrikov; T.V. Alent'eva; P.P. Vandel'; I.G. Zhirjakov; G.I. Zvereva. M.: Prosveshhenie, 1993. C. 59-61.
32. Rodosskij A. S. Kommunizm i hristianskaja ljubov'. SPb.: Tipografija duhovnogo zhurnala «Strannik», 1870. 29 s.
33. Sabler V.K. O mirnoj bor'be s socializmom. T.2.SPb.:Gosudarstvennaja tipografija,1908.368 s
34. Somin N.V. Kritika socializma bogoslovami nachala XX stoletija // Russkaja narodnaja linija. 06.09.2015. Rezhim dostupa URL: https://ruskline.ru/analitika/2015/10/07/kritika_socializma_bogoslovami_nachala_xx_stoletiya/ (data obrashhenija: 27.01.2022)
35. Tareev M.M. Iz istorii jetiki. Socializm. (Nravstvennost' i hozjajstvo). Sergiev Posad: tipografija Svjato-Troickoj Sergievoj lavry, 1913. 218 s.
36. Terleckij V.N. Kratkij istoricheskij obzor socialisticheskikh uchenij. Poltava: tipo-grafija torgovogo doma I.L. Frishberg i S.E. Zorohovich, 1908. 44 s.
37. Trofimova Z.P. Hristianskij socializm v Anglii v XIX veke // Vestnik Moskovskogo universiteta. Serija 7: Filosofija, izdatel'stvo. 2015. № 2. S. 35-45.
38. Firsov S.L. Cerkov' v Imperii. Ocherki iz cerkovnoj istorii jepohi Imperatora Niko-laja II. SPb.: «Satis#», «Derzhava», 2007. 459 s.
39. Hojnackij A.F. Kommunizm, ego istorija, vozzrenija i zadachi // Hristianskoe chtenie.1879. № 5-6. S. 711-738
40. Chicherin B.N. Istorija politicheskikh uchenij. T.3. SPb.: Izdatel'stvo RHGA, 2010. 784 s.
41. Shhelchkov G.V. Religija i socializm. Har'kov: tipografija gubernskogo pravlenija, 1909. 61 s.
42. De Maeyer J., Moeys H. Catholicism and socialism in the long nineteenth century. Attraction, rejection and reaction // KU Leuven. 04.07.2015. Rezhim dostupa URL: https://limo.libis.be/primo-explore/fulldisplay?docid=LIRIAS1895302&context=L&vid=Lirias&search_scope=Lirias&tab=default_tab&lang=en_US&fromSitemap=1 (data obrashhenija: 19.02.2022)
43. Krier Mich M.L. Catholic Social Teaching and Movements.Mystic:Twenty-Third Publications,1998.475 p.
44. Leo XIII. Rerum Novarum. On Capital and Labor. 1891. May 15 // Papal Encyclicals Online. Rezhim dostupa URL: <https://www.papalencyclicals.net/leo13/113rerum.htm> (data obrashhenija: 04.02.2022)

-
45. Pius IX. Nostis Et Nobiscum. On the Church in the Pontifical States. 1849. December 8 //Papal Encyclicals Online. Rezhim dostupa URL: <https://www.papalencyclicals.net/Pius09/p9nostis.htm> (data obrashhenija: 26.01.2022)
 46. Pius IX. Quanta Cura. Condemning Current Errors. 1864. December 8. //Papal Encyclicals Online. Rezhim dostupa URL: <https://www.papalencyclicals.net/pius09/p9quanta.htm> (data obrashhenija: 26.01.2022)

Поступила в редакцию 12.02.2022.

Принята к публикации 20.02.2022.

Для цитирования:

Амбарцумов И.В. «Обличение социализма» в духовных семинариях Православной Российской церкви в начале XX века (Статья 1. Вопрос о социализме в русской церковной печати и в актах IV Всероссийского миссионерского съезда (1908 г.)) // Гуманитарный научный вестник. 2022. №2. С. 9-20. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2022/02/Ambartsumov.pdf>